

ЎЗБЕКИСТОНДА ЭКОТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Собир Ниёзов

Қарши давлат университети
Миллий ғоя ва маънавият асослари
кафедраси ўқитувчиси,
E-mail:bahodiron@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6159033>

Аннотация: Мақола Ўзбекистонда экотуризмни ривожлантириш истиқболлари ва соҳада амалга ошириладиган ислохотлар таҳлил этилган. Шунгдек, экотуризмни ривожлантириш механизмлари, соҳанинг мамлакат иқтисодиётидаги ўрни масаласи прагматик жиҳатдан ўрганилган. Экотуризмни ривожлантиришнинг зарурий жиҳатлари, мавжуд талаблар ва уларни амалга оширишнинг усул ва воситалари ечими билан боғлиқ хулосалар келтирилган.

Сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикасининг туризм салоҳиятини ривожлантириш, бу соҳага инвестицияларни фаол жалб этиш учун қулай шароитлар яратилди. Шундай бўлсада, мамлакат сув омборларининг туризм намоёйиши объекти ва рекреация зоналари сифатидаги салоҳияти тўлиқ ишга солинмаган, уларнинг худудида тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш учун шароитлар яратилмаган. Ушбу соҳада тўпланиб қолган муаммоларни ҳал этиш мақсадда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Экотуризмни ривожлантириш ва сув омборларининг сувни муҳофаза қилиш зоналари доирасида ер участкалари ажратиш тартибини такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори¹ қабул қилинди. Шу ўринда, Ўзбекистон Республикасида экотуризмни ривожлантиришнинг аҳамияти ва долзарб ва муҳим эканлиги қандай омиллардан иборат деган савол туғилади.

Бунинг бир нечта омиллари бор: биринчидан, халқаро мақомдаги ташкилот ва муассасаларнинг маълумотига кўра, кўпгина туризм турлари йилига ўртача 5 фоизга ортиб бораётган бўлса, экотуризмнинг салмоғи йилига ўртача 20-30 фоизга кўпайиб бормоқда. Мутахассис ва тадқиқотчиларнинг илмий тажриба ва хулосалари шуни кўрсатмоқдаки, экотуризм туризмнинг янги ва ёш йўналиши бўлишига қарамасдан, оммалашуви бошқа туристик йўналишларга нисбатан 2-3 баробар жадалроқ ва тезкорроқ суратларда кечмоқда; иккинчидан, Ўзбекистонда туризмнинг тарихий туризм, диний туризм, маданий туризм каби ҳали салоҳияти тўлиқ очилмаган турлари бўйича муайян ютуқ ва тажрибалар базаси шаклланди; учинчидан, айти пайтда Ўзбекистонда 800 дан ортиқ туризм фаолиятини кўрсатувчи туроператорлик фирмалари, миннга яқин меҳмонхоналар, 30 дан ортиқ муҳофазага олинган ҳудуд

¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 03.12.2018 йилдаги “Экотуризмни ривожлантириш ва сув омборларининг сувни муҳофаза қилиш зоналари доирасида ер участкалари ажратиш тартибини такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги 978-сон қарори. <https://lex.uz>

(қўриқхона, миллий боғ, нодир табиат ёдгорликлари ва ҳ.к.)лар, 60 та ўрмон хўжаликлари, фаолият кўрсатмоқда. Шунингдек, Ўзбекистонда 400 дан ортиқ ноёб табиат ёдгорликлари мавжуд.

Ушбу омиллар Ўзбекистонда экотуризмни ривожлантиришнинг юксак салоҳияти мавжуд эканлигини ва ушбу салоҳиятдан оқилона фойдаланиш мамлакатимиз иқтисодийётига ҳам ниҳоятда фойдали эканлигини билдиради.

Экотуризмни ривожлантиришдан кўзланган асосий мақсадлар қуйидагилардан иборат: 1) жаҳон туристик хизмат бозорида Ўзбекистоннинг экотуристтик салоҳияти, табиий потенциали, имкониятлари ва ресурсларини намойиш қилиш; 2) ҳудудларнинг, айниқса табиатнинг, геотизимларнинг экотуристтик ресурслари ва имкониятларинидан янада самарали фойдаланишга қаратилган янги инновацион ёндашувларни, бундан ташқари ушбу соҳада илмий тадқиқотлар олиб боришни рағбатлантириш; 3) туризмни ривожлантиришда экотуризмнинг аҳамиятини ва улушини янада ошириш; 4) Ўзбекистонда жорий этилган туристик фаолиятда экотуристтик хизматлар сифатини тубдан такомиллаштириш ва таклиф этилаётган экотуристтик хизматларнинг ҳажмини жадал ошириш; 5) истиқболда экотуризмни ривожлантиришга қаратилган илмий, инновацион ва методик ишланмаларни яратиш; 6) Ўзбекистоннинг туризм соҳасидаги ижобий қиёфасини, халқаро имиджини шакллантиришда экотуризмнинг ролини ошириш.

Таҳлилларга кўра, бугунги кунда экотуризм хизматларини кўрсатаётган туроператорлик фирмалари асосан, рекреация зонаси доирасида фаолият кўрсатмоқда. Бироқ, Чимён-Чорвоқ зонасидан ташқари Ўзбекистоннинг Ҳисор, Боботоғ, Кўхитангтоғ (Сурхондарё), Чақчар (Қашқадарё), Нурота (Навоий), Зарафшон (Самарқанд), Туркистон (Жиззах), Олой (Фарғона), Қурама, Чотқол (Наманган) тоғлари, Қизилқум чўлидаги қолдиқ тоғлар, Қизилқум чўли, Орол денгизининг қуриган туби ва қолдиқ шўр кўллари², Устюрт платаси, Борса келмас шўрхоги, Мингбулоқ ботиғи, Айдаркўл, Денгизкўл, Амударё ва Сирдарё соҳилидаги тўқайлар, Мурунгов карьерлари ва табиатнинг ноёб ёдгорликлари бўйлаб комплекс ва мавзули экотурлар ташкил этиш имконияти ниҳоятда катта бўлсада, уларни рационал ва самарали ташкил этиш тўлақонли йўлга қўйилмаган.

Ўзбекистонда экотуризмнинг яна бир истиқболли йўналиши сифатида ўзига хос жозоба ва такрорланмас манзараларга бой бўлган спелеотуризм (ғор туризми) катта имкониятларга эга. Айни пайтда Ўзбекистонда 500 дан ортиқ ғорлар бўлиб, маълумотларга кўра, етарли туристик инфратузилмага эга бўлмаганлиги сабабли уларнинг бирортасига ҳам ҳатто маҳаллий, ички экотурлар ташкил этилмапти. Бу эса юқорида таъкидланганидек, улкан иқтисодий ва маданий потенциалдир.

Ўзбекистон чўллари ва текислик ҳудудларида бархан, дюна, тўқай, шўрхоқ, тақир, қудуқларни, шунингдек маҳаллий чўпонлар яшаш тарзини намоен қилувчи, уларнинг ноодатий ҳаёт тарзини, ўтовларни томоша қилишга қаратилган туя сайрини ташкил этиш катта имкониятларга эга. Бу ҳам инсоннинг табиат билан ошуфта бўлиб, унинг бокиралиги ва гўзаллигини англаш, ундан завқланишга даъват этади.

Катта Чимён, Зомин, Чотқол, Кўксув, Писком, Туркистон, Ҳисор, Зарафшон, Олой, Қурама, Нурота тоғларида пиёда, треккинг турларини, қишда чанғи билан саёҳат шакллари, ҳамда альпинизмни ташкил этишга табиий географик шарт-шароит мавжуд. Шунингдек, тоғлардан оқиб тушувчи кўплаб серостона ва шарқироқ дарё ва сойлар (Угам, Чотқол, Писком, Кўксув, Тўполондарё, Шоҳимардон, Сангзор, Зарафшон ва ҳ.к.)ларда рафтинг туризмини ривожлантиришнинг улкан имкониятлари мавжуд. Илмий тадқиқот муассасалари ва мутахассисларнинг илмий тадқиқотлар асосида берган хулосалари ва маълумотларига кўра, бугунги кунда экотуризмнинг ривожланиш йўналишлари ва истиқболлари табиат қонуниятлари ва геотизимлар барқарорлиги билан боғлиқ ҳолда шаклланмоқда.

Тарихий туризм, диний туризм, тиббиёт туризми, маданий туризм каби туризм турлари асосан шаҳар жойларда, туристик инфраструктура ва сервис объектлари етарли жойларда ўтказилса, экотуризмнинг барча шакллари асосан табиат қўйнида ва геотизимларда олиб борилади, аксарият экотурлар экстремаллиги билан характерланади. Ўзбекистонда сўнгги йилларда тарихий, маданий ва зиёрат туризмини ривожлантириш билан бир қаторда мазкур соҳанинг бошқа турлари, хусусан, экотуризмни ривожлантиришга ҳам жиддий эътибор қаратилмоқда. Янги таҳрирда қабул қилинган “Туризм тўғрисида”ги қонунда экотуризм мазкур соҳанинг алоҳида турларидан бири сифатида белгилаб қўйилган³.

Сўнгги йилларда Ўзбекистонда экотуризмнинг илмий ва методологик асосларини очиб беришга қаратилган бир қатор илмий изланишлар олиб борилди, номзодлик ва магистрлик диссертациялари ҳимоя қилинди, бир қатор илмий ва ўқув адабиётлари нашр қилинди. Фалсафий тадқиқотлар нуқтаи назаридан экотуризмнинг эстетик жиҳатлари, ёшларнинг эстетик дунёқараши, экоэстетик тафаккури, табиатга нисбатан эстетик муносабатини ривожлантириш, табиат гўзаллигини, улуғворлигини хис қилиш каби жиҳатлар етарлича ўрганилмаган.

Экологик туризм (экотуризм) диққатга сазовор жойларни ўрганиш ва улардан завқланиш учун табиатнинг инсон қўли «тегмаган», ёки нисбатан кам теккан жойларга саёҳат қилишни англатади. Бундан ташқари, сайёҳлар учун ушбу ҳудудларнинг маданий ва этнографик хусусиятлари ва ўзига хосликлари ҳам қизиқарлидир. Экотуризм маҳаллий аҳолининг фаол ижтимоий-иқтисодий иштирокини ва шу билан бирга мазкур фаолият туридан даромад олишини ҳам таъминлайди. Бундай ҳудудлар кўпинча кўриқхоналар, биосфера резерватлари ёки уларга яқин жойлардан ташкил топган. Улар таркибида йўқолиб бораётган ҳайвонлар ва ўсимликларнинг ўнлаб, юзлаб турлари мавжуд. Ушбу ҳудудлар қонун ҳимоясида ва одатда оммавий кириш у ёқда турсин, кўриқхона ходимлари ва олимлардан бошқа кишиларнинг кириши учун ҳам ёпиқ ҳисобланади. У ерларга сайёҳлар кириб бориши ва оқимининг кўпайиши инсоннинг табиатга кўпол аралашуви демакдир. Бу кўриқланаётган ҳудудларнинг ифлосланишига олиб келиши ва улардаги экотизим яхлитлигига таҳдид солиши мумкин.

Республикада фаолият юритувчи туроператорлар, давлат ҳокимияти идоралари ходимлари ва аҳолининг экологик билимларини, экоэстетик тафаккурини ошириш

³ “Туризм тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 19.07.2019 й., 03/19/549/3446-сон.

экотуризмни ривожлантиришнинг яна бир муҳим жиҳатидир. Шахс экологик онги ва маданиятининг табиатга эстетик муносабатни шакллантириш самарадорлиги миллий экологик тарихий меросга ворислик, уни бадий усуллар, воситалар ёрдамида ижодий ривожлантириш ва оммага трансформация қилиш институтлари мукамаллигига кўп жиҳатдан боғлиқ бўлади. Жамият экологик онги ва маданияти ривожланиш даражаси табиатни эстетик ҳис ва идрок қилишнинг ўзга хос йўналишини ифодалайди. Бошқача қилиб айтганда, санъат турларида, адабиёт жанрларида ёритилган эзгулик ва ёвузлик, гедонизм ва эвдомонизм ғоялари табиатга экологик муносабат характерини намоён қилади. Хусусан, ҳозирги даврда ҳайвонларнинг гўштини тановвул қилишга (вегитарианлик) ёки уларнинг терисидан тикилган кийим-бош кийишга қарши ҳаракатлар мазмунида, табиатга нисбатан гуманизм, инсонийлик хусусиятларининг ноёблашиб боришига муносабатни кўрамыз. Зеро, ҳозирги глобаллашув шароитида, инсоннинг табиатга муносабатида эзгуликни, меҳр-шафқатни шакллантириш – экологик муаммолар ечимида муҳим субъектив омил бўлиб қолмоқда.

Ҳар қандай тарихий даврда экоэстетика инсоннинг табиатга муносабатини маънавий-ахлоқий тамойиллар, ҳуқуқий нормалари асосида баҳолаб, унга нигилистик, негатив ва салбий муносабатни истисно қилади. Зеро, экологик онг ва маданият меросини ижодий ривожлантириш усул-воситаларининг қўйилган мақсадга мувофиқлигини таъминлаш, объектив экологик воқеликни реалистик бадий образларда акс эттириш шарти ҳисобланади. Инсоннинг табиатга эстетик муносабатини санъат асарларида ифодалашда “меҳнат тақсимоти”, унинг субъектлари фаолиятни ташкиллаштириш, бошқариш ва назорат қилишнинг ижтимоий-сиёсий механизмларини ва системали институционал тизимини шакллантирган.

Ижтимоий онг шакллариининг экологиялашиш ва эстетикалашиш жараёнида дифференциациялашув ҳамда интеграциялашув тенденцияси, уларнинг табиатни муҳофаза қилишда мақомини мустаҳкамлаш имконияти сифатида ҳам қаралиши керак. Хусусан, динларнинг экологик маънавий-ахлоқий нормаларини рационалистик ёндашув⁴га асосида табиатга эстетик муносабатни бошқариш ҳамда жамият экологик хавфсизлигини таъминлаш эҳтиёжидан келиб чиққан ва геоэкологик вазиятга мутаносиб равишда манфаатларга мос келган.

Инсоннинг ҳар қандай фаолияти сингари табиат туризми ҳам ўз присипларига эгадир: 1) маҳаллий аҳолининг табиат турзми билан машғул бўлиши (хизмат кўрсатиш ва ҳоказо), ушбу ресурслардан фойдаланишга иқтисодий манфаатдорликдан ҳосил бўлиши; 2) салбий экологик ва ижтимоий-маданий оқибатларни минималлаштириш, атроф-муҳитнинг экологик барқарорлигини сақлаш; 3) табиатни муҳофаза қилиш ва маҳаллий аҳоли маданиятини тарғиб қилиш; 4) экологик таълим ва тарбия мустаҳкамланиши; 5) маҳаллий аҳолининг иштироки ва уларнинг сайёҳлик фаолиятидан даромад олишлари, бу уларга табиатни муҳофаза қилиш учун иқтисодий туртки хизмат қилиши; 6) ишчи ўринларининг яратилиши, сайёҳлик ҳудудларнинг барқарор ривожланиши ва бюджет тушумларининг ўсиши.

⁴ Омонов Б. Значение религиозных ценностей в формировании культуры личной экологии. Proceedings of Global Technovation 4th International Multidisciplinary Scientific Conference Hosted from Paris, France February 27th 2021 <https://conferencepublication.com>

Экотуризм - ҳозирги кунда экологик туризмга ҳар қачонгидан ҳам талаб катта. Бу дунёнинг барча давлатларига тегишли бўлиб, фаол дам олишнинг бир тури ҳисобланади. Унга кўра инсон ўз соғлигини тиклабгина қолмай балки, бир қанча эстетик ҳиссиётлар олади. Ҳозирги кунда экологик туризм энг ривожланган дам олиш тури бўлиб, бу спорт тури ҳам ҳисобланади ва у туризмнинг энг ривожланган соҳасига айланмоқда. Экотуризмнинг мақсади ҳозирги ва келажак авлодларнинг экологик хавфсизлиги ва барқарор ривожланишини таъминлаш учун табиатдан туристик мақсадларда оқилона фойдаланишдан иборат.

Юқорида кўрилган масалаларни умумлаштириб айтганда: **биринчидан**, Ўзбекистондаги экологик вазиятни соғломлаштиришда табиатга эстетик муносабатни шакллантириш ва ушбу жараёнда табиат туризмни ривожлантиришнинг имкониятларидан оқилона фойдаланиш ниҳоятда муҳим омил ҳисобланади; **иккинчидан**, табиат туризмнинг фалсафий асослари шахс ривожланишининг дастлабки босқичларида самарали шаклланиши мумкин. Айнан шу даврда гуманизм ғоялари инсонга атроф-муҳитга ғамхўрлик призмаси орқали сингдирилиши самарали бўлади; **учинчидан**, фалсафий тадқиқотлар нуқтаи назаридан табиат туризмнинг эстетик жиҳатлари, ёшларнинг эстетик дунёқараши, экоэстетик тафаккури, табиатга нисбатан эстетик муносабатини ривожлантириш, табиат гўзаллигини, улуғворлигини ҳис қилиш каби жиҳатлар чуқур ўрганилиши лозим; **тўртинчидан**, табиат туризмнинг мақсади ҳозирги ва келажак авлодларнинг экологик хавфсизлиги ва барқарор ривожланишини таъминлаш учун табиатдан туристик мақсадларда оқилона фойдаланишдан иборат.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 03.12.2018 йилдаги “Экотуризмни ривожлантириш ва сув омборларининг сувни муҳофаза қилиш зоналари доирасида ер участкалари ажратиш тартибини такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги 978-сон қарори. <https://lex.uz>.
2. Omonov Bahodir. Problems And Consequences Of Water Deficiency In Central Asia. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume 12, Issue 8, July 2021: 2541-2545 <https://www.tojqi.net/index.php/jornal/article/view/4680>
3. “Туризм тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 19.07.2019 й., 03/19/549/3446-сон.
4. Омонов Б. Значение религиозных ценностей в формировании культуры личной экологии. Proceedings of Global Technovation 4th International Multidisciplinary Scientific Conference Hosted from Paris, France February 27th 2021 <https://conferencepublication.com>

